

УДК 343.97

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ
СУБКУЛЬТУРЫ И ЕЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТУПНОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

**MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL SUBCULTURE
AND ITS NEGATIVE IMPACT ON JUVENILE DELINQUENCY**

©*Минстер М. В.*

канд. юрид. наук,

*Томский государственный университет
г. Новосибирск, Россия, mminster1@yandex.ru*

©*Minster M.*

*J.D., National research Tomsk state University
Novosibirsk, Russia, mminster1@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассматривается влияние социально-экономических изменений на снижение уровня жизни и нравственно-ценностных взглядов общества способствующих развитию криминальной субкультуры, которая воздействует на преступность несовершеннолетних. Результаты исследования показали, что развитие преступного поведения личности от восприятия определенных установок поведения в процессе социализации личности. Так, влияние семьи на формирование у подростка отношения к поступкам выражается в недостаточном внимании и любви или гиперопеке. Антиобщественное поведение несовершеннолетних объясняется наличием психологической незрелости, агрессивность, чрезмерной уверенностью, равнодушием, а непонимание окружения вызывает неудовлетворенность своим статусом, что провоцирует решение добиться признания в криминальном сообществе — основной механизм которого, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Анализ статистики подтверждает, что антиобщественное поведение подростка нередко заканчивается привлечением к уголовной ответственности. Исследования показали, что средства массовой информации оказывают выраженное криминогенное воздействие на сознание, опосредованно стимулируют преступность, изменяют идеологию несовершеннолетних. Положительный опыт европейских стран показывает, что основной мерой недопущения пропаганды норм и ценностей криминальной субкультуры, является контроль за деятельностью СМИ.

Перечисленные тенденции способствуют росту влияния криминальных установок и криминального мировоззрения несовершеннолетних. Таким образом, политика государства, усилия общества должны быть направлены на предупреждение, профилактику и борьбу с распространением криминальной субкультуры в сознание несовершеннолетних посредством формирования уверенности в своем будущем, развития правовой культуры и правосознания.

Abstract. The article discusses the influence of socio-economic changes on the decline in living standards and moral beliefs of society contributing to the development of criminal subculture, which influences juvenile delinquency. The results of the study showed that the development of criminal behavior of a person from the perception of certain units of behavior in the process of socialization. So, the family influence on the formation of teenager's attitude to the actions expressed in the lack of attention and love or hyperopic. Antisocial behavior of minors is due to psychological immaturity, aggressiveness, over-confidence, indifference, and misunderstanding of the environment causes dissatisfaction with their status, which provokes a decision to seek

recognition in the criminal community is the main mechanism which the involvement of minors in criminal activity. Statistical analysis confirms that anti-social adolescent behaviour often ends with criminal prosecution. Studies have shown that the media have a pronounced criminogenic effect on consciousness, indirectly stimulate the crime, change the ideology of minors. Positive experience of European countries shows that the main measure to prevent the propagation of norms and values of the criminal subculture, is the control over mass media.

These trends contribute to the growing influence of criminal attitudes and criminal world of minors. Thus, the policy of the state, the efforts of society should be aimed at preventing and combating the spread of criminal subculture in the minds of juveniles through the formation of confidence in the future, development of legal culture and legal consciousness.

Ключевые слова: криминальная субкультура, преступность несовершеннолетних, преступление, уголовное наказание, лишение свободы.

Keywords: criminal subculture, juvenile delinquency, crime, criminal punishment, imprisonment.

В настоящее время криминальная ситуация в России является одной из основных проблем национальной безопасности. За последние годы политические, экономические и социальные преобразования серьезно повлияли на все сферы жизни. В процессе реформирования были допущены не только просчеты проведения реформ, но и снижение контроля. Безусловно, влияние на ухудшение криминальной ситуации в государстве оказывает не только, экономический кризис в стране, но и несовершенство законодательства, а также отсутствие четкой государственной политики в социальной сфере.

Одним из основных факторов, способствующих вовлечению несовершеннолетних в криминальную субкультуру, является — социально-экономический. Так, например, проблема финансового недостатка в семье по причине низкой заработной платы или отсутствия работы вообще, пенсионный возраст или инвалидность родителей негативно влияет на недостаточный уровень заботы о подростке. Кроме этого, усугубляет данный процесс антиобщественное поведение семьи, присутствие судимых родственников, проживание или времяпровождение в неблагополучных районах города с устойчивыми преступными традициями и т. д. Результаты анализа статистических данных 2016 года показали, что в воспитательных колониях Российской Федерации несовершеннолетние мужского пола, отбывают наказание в виде лишения свободы — 1536 человек, а женского пола — 119. Данная категория несовершеннолетних отбывает наказание в местах изоляции от общества за совершение следующих преступлений: убийство (ст. 105 УК РФ) — 167 человек; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) — 195; разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст. 161) — 435; кражи (ст. 158 УК РФ) — 251 человек. Указанная статистика подтверждает, что антиобщественное поведение подростка заканчивается привлечением его к уголовной ответственности, а в итоге и наказанию в виде лишения свободы. Будущее этого контингента после освобождения обычно связано с криминальной активностью на свободе и совершением новых преступлений.

Криминальная субкультура, которая развиваясь в обществе, включает в себя большой нравственный заряд и негативно влияет на формирование личности, что в результате приводит к снижению духовного и нравственного потенциала общества в целом. Это является достаточно серьезной криминологической проблемой, т. к. противодействие данной субкультуре позволяет достичь цель науки криминологии — предупреждение совершения преступлений [1, с. 3].

В современном мире криминальная субкультура явление весьма динамичное, которое развивается и совершенствуется с изменением характера и динамики преступности

несовершеннолетних. В России длительный период времени тенденции повышения общественной опасности преступности несовершеннолетних и усиления ее насильственной направленности говорят о стойкой преступной ориентации личности несовершеннолетних преступников [2, с. 7]. Кроме того, на протяжении последних лет результаты исследования криминогенной обстановки в стране показали увеличение количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними. Важно подчеркнуть, что рост преступности несовершеннолетних отмечался не только в советский период, но и продолжается сегодня. Так, в настоящее время статистические данные подростковой преступности подтверждают, что преступность несовершеннолетних растет в 7 раз быстрее, чем изменяется общее число населения этой возрастной категории, а в некоторых регионах несовершеннолетние определяют криминогенную обстановку в целом. Например, особо развита молодежная и подростковая преступность в Мурманской, Сахалинской, Кемеровской, Камчатской, Архангельской областях. В указанных регионах несовершеннолетние совершают каждое третье незаконное деяние.

Проблема преступности несовершеннолетних, как и преступность лиц, старше 18 лет, относится к числу хронических, вечных социальных болезней общества и поэтому никогда не перестанут быть актуальными попытки поиска средств с целью минимизации преступности несовершеннолетних и ее общественно значимых отрицательных последствий.

Одной из многочисленных возрастных групп населения нашей страны является молодежь. Несовершеннолетние преступники в силу своей психологической незрелости, отсутствия должных моральных установок легко поддаются антиобщественной идеологии. Агрессивность и неповиновение выступает как средство для повышения своего статуса в кругу друзей, а чрезмерная демонстрация уверенности в себе провоцирует подростка на совершение противоправных действий. Развитие криминальной субкультуры обуславливает антиобщественное и криминальное поведение несовершеннолетних, их система ценностей и жизненных стилей имеет ярко выраженную противоправную направленность [3, с. 21].

Криминальная субкультура характеризуется наличием в ней романтических моментов, необычности, тем самым привлекает молодежь и достаточно легко усваивается. Важно также отметить, что в субкультуре присутствует игровой и эмоциональный характер, а подросток, который не получил понимания родителей, школы и окружения друзей в результате не удовлетворен своим статусом в системе сложившихся отношений решает добиться признания в криминальном сообществе. Данная направленность поведения и выбор подростка является способом компенсации различных неудач и разочарований, которые его преследуют. Кроме того, исследования показали, что общество, оказывая влияние на подростков и прививая ценности и установки, не всегда заботится о том, является ли их достижение реальным для большинства молодых людей. В случае, когда из благополучного, идеального мира несовершеннолетние попадают в реальную жизнь, они начинают испытывать разочарование и фрустрацию [4, с. 8]. Распространенная реакция на это может состоять из множества вариантов: создание воровских шайк, объединение в агрессивные банды, вступление в антисоциальные группы, в которых молодежь употребляет наркотики, алкоголь, уходят в себя [5, с. 167].

Основными признаками криминальной субкультуры являются не только скрытый характер и наличие неформальных групп отрицательной направленности, но и оппозиция к официально установленным правилам, требованиям, законам, а также наличие определенных атрибутов, символов, условностей, обязательных для выполнения всеми ее носителями [6, с. 94]. Важно отметить, что криминальная субкультура — основной механизм вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и криминализация молодежной среды [7, с. 49].

Антиобщественная направленность подростков склонными к правонарушениям может быть спровоцирована вследствие ряда факторов. Так, например, уклонение от учебы в

школе, колледже, институте заканчивается, как правило, неуспеваемостью по большинству предметов, отставанием в интеллектуальном развитии, ориентацией на другие виды деятельности, отсутствием познавательных интересов. Кроме того, склонность к правонарушениям объясняется: низкой активностью молодежи, игнорированием общественных поручений и участия в различных воспитательных мероприятиях; пренебрежительном отношении к участию в творческих и трудовых делах класса, группы. Крайне негативные проявления в поведении и отношения подростков выражаются также в употреблении спиртных напитков, психотропных и токсических веществ, интересах к азартным играм и др. Последствия отрицательной направленности в оценке действительности раскрываются, прежде всего, в повышенной критике по отношению к родителям, родственникам, педагогам и окружению в целом. В результате такие проявления как равнодушие, грубость, пропуски занятий, недисциплинированность провоцируют молодежь на нарушение общественного порядка и немотивированные проступки.

Безусловно, семья может оказать в будущем, как положительное, так и отрицательное влияние на формирование у подростка отношения к своим поступкам, т. к. именно поведение родителей и их отношение к окружающим воздействует в большей степени на этот процесс. Это выражается либо в недостаточном внимании и любви к подростку, либо в гиперопеке со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и красиво одетый ребенок может быть внутренне глубоко одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и внутренних переживаний никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им недостаток внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако если это общение приобретает нездоровый интерес, то оно пагубно отражается на моральном развитии и дальнейшем поведении. В асоциальные группы несовершеннолетние нередко попадают из неблагополучных семей, а если родители подростка лишены родительских прав, то в результате ребенок направляется в интернат. В данном случае процессы воспитания этих подростков в интернатах, получения ими образования, творческого развития не всегда способны изменить его дальнейшее развитие и социализацию в лучшую сторону.

В асоциальных группах подростков возникает стремление к антиобщественному образу жизни, развивается особая жаргонная лексика, многие получают клички, появляется желание к презентации себя через татуировки. Оказавшись в такой группе и принимая ее субкультуру, подросток как бы освобождается от иных социальных запретов [8, с. 113]. В возрасте 13–14 лет эта категория подростков начинает утверждать себя в попытках к нарушению законов (кражи, грабежи, причинение вреда здоровью и жизни другому человеку и др.), что влечет за собой неизбежное уголовное наказание [9, с. 121].

Распространенным в обществе также являются семьи, сосредоточенные на чрезмерном удовлетворении потребностей своих детей, в которых подросткам потакают любым их капризам, а также избавляют от любых домашних обязанностей. Гиперопека семьи подростка характеризуется отсутствием свободы выбора, так как родители из-за страха перед тем, чтобы их дети не допустили ошибок, не предоставляют им возможности самостоятельно принимать решения и все стараются решить за них. Вследствие этого развивается инфантильность, несамостоятельность, безразличие, личная несостоятельность подростка. В результате вырастают не просто люди отрицающие труд, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий. Отсутствие у подростка привычки к разумному самоограничению нередко толкает его на преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний привычного потребительского характера. Другая негативно складывающаяся тенденция родителей по отношению к несовершеннолетним — чрезмерная требовательность и авторитарность. Так, излишняя суровость и повышенное использование всевозможных ограничений, запретов, физических наказаний, унижают детей, оскорбляют их человеческое достоинство проявляется в стремлении подчинить ребенка своей воле, навязывании своего

мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая подростка на преступления.

Предупреждение распространению криминальной субкультуры выражается, прежде всего, в воспрепятствовании попаданию ее элементов в сознание подростков. Основой этому является воспитание в семье, школе в процессе которого подростком понимаются общепринятые нормы поведения между людьми. Информированность подростков об опасных контактах с контингентом, имеющему антисоциальное поведение или в прошлом имеющее судимость за совершение преступлений. Молодежь должна уметь отличать общечеловеческие ценности от криминальных лжеценностей.

Одной из форм профилактики является реабилитационная работа с подростками, которые в своем поведении имеют тенденции развития антиобщественного образа жизни. Данное направление работы должны осуществлять социальные службы и общественные объединения, осуществляющие социальную и психологическую поддержку лиц, как совершивших преступления и отбывающих наказание в виде лишения свободы, так и отбывших это наказание [1, с. 19]. Процесс отбывания наказания в виде лишения свободы связан с рядом негативных факторов, которые затрудняют социальную адаптацию лиц, освобожденных из исправительных учреждений. Усвоение элементов криминальной субкультуры, ослабление семейных и родственных связей, неумение принимать позитивные решения в различных жизненных ситуациях, настороженное отношение со стороны окружающих на свободе довольно часто создают освобожденным значительные трудности, особенно в течение первых месяцев свободной жизни. Своевременное корректирование со стороны общественности исправительного воздействия на осужденных позволяет не только увеличить шансы на возвращение в общество законопослушного человека, но и в дальнейшем предупредить рецидив преступлений [10, с. 3].

Несовершеннолетние обладают высоким уровнем конформизма, что выражается в безусловном согласии принятия правил группы, изменению линии поведения и волевых действий, которые совпадают линией поведения и мнением наиболее авторитетного окружения, что является определяющим фактором для формирования установок и мировоззрения подростка. Так, например подросток решает попробовать алкоголь или наркотик, чтобы заслужить расположение или избежать отчуждения со стороны группы, в которой употребление наркотических средств является нормой [11, с. 97]. Кроме того, исследования показали, что несовершеннолетним свойственно подражание, которое выражается в копировании форм поведения сверстников и взрослых, начиная от манер общаться, одеваться до отношения к алкоголю, психоактивным веществам и азартным играм [12, с. 103–104].

Криминальная субкультура достаточно быстро охватывает широкие слои подростков и молодежи, даже не склонных в силу социального и финансового благополучия семьи к криминальной деятельности. В результате, в школах, колледжах, да и в высших учебных заведениях появляются устойчивые группы молодых людей, ориентированных на криминальную субкультуру и стремящихся внедрить ее ценности в коллективе учащихся [13, с. 271]. Известные исследования Габриеля Тарда, посвященные обстоятельному изучению психологии масс в аспектах развития преступности и преступного поведения выявили тенденцию зависимости преступного поведения личности не столько от биологических факторов (наследственность), сколько от восприятия определенных установок поведения в процессе социализации личности [14, с. 3]. Общеизвестно, что ярко-выраженные черты в характере и поведении несовершеннолетних — категоричность мысли, юношеский максимализм, отрицание советов родителей и окружающих, их нередко тяготит подчинение нормативно-регламентированной повседневной жизни. Все перечисленные тенденции

только способствуют росту влияния криминальных установок и криминального мировоззрения [15, с. 263].

Наблюдаемый сегодня экономический кризис в стране негативно повлиял на снижение жизненного уровня и нравственно–ценностных взглядов россиян, а это вызвало не только возникновение серьезных деформаций в семейной сфере, распад семейных и родственных связей, социальное сиротство, рост жестокости и насилия в семье, безнадзорность и беспризорность, но и снижение воспитательных возможностей школы. В настоящее время можно констатировать, что проблемой для семей подростков является организации их досуга, оплата кружков и спортивных секций, а это в свою очередь приводит несовершеннолетних к созданию неформальных групп (панки, эмо, скинхеды, готы), авторитет которых в первую очередь противостоит семье и школе. Исследования психологов показали, что под влиянием неформальных групп личность деградирует и в дальнейшем может представлять опасность для других людей, которые не поддерживают их взгляды и идеологию [16, с. 13]. Работа психологов с такими подростками имеет особенности в процессе профилактики. Так, психологи, работающие с несовершеннолетними правонарушителями, отмечают следующие психологические характеристики: повышенная тревожность, высокий уровень конфликтности, агрессивность, наличие многочисленных «защитных реакций» и др. Данные характеристики либо усиливают (если уже имели место до встречи со специалистами системы профилактики), либо появляются (если ранее отсутствовали) при неконструктивном/деструктивном подходе специалиста системы профилактики, что в результате приводит к усилению девиантного поведения несовершеннолетнего [17, с. 78].

Приобщаясь к криминальной субкультуре, несовершеннолетние имеют склонность к совершению преступлений и вовлекают сверстников. Характер преступной деятельности таких групп отличается большой общественной опасностью [18, с. 8]. В этом аспекте важно подчеркнуть, что склонность к совершению преступлений больше проявляется именно у юношей, чем у девушек. Две фундаментальные особенности заключаются в следующем. Так, например, на поведенческом уровне мужчинам в большей степени, чем женщинам, свойственна потребность в лидерстве, а у человека эта потребность проявляется в тщеславии и честолюбии. Кроме того, разная репродуктивная роль мужчин и женщин проясняет и то, что женщины менее агрессивны, чем мужчины. Агрессивность мужчин проявляется во всех сферах их социальной активности, а женщины, как правило, неагрессивны и в период социальных конфликтов женщины ограничиваются угрожающей мимикой разной степени выраженности — от легкой иронии до угрожающего оскала. Кроме того, женщины, конечно же, пользуются средствами вербальной коммуникации и крайне редко прибегают к прямому нападению [19, с. 118]. На основании указанных различий полов наблюдается низкая антиобщественная направленность в поведении несовершеннолетних женского пола в отличие от мужского.

Отрицательное воздействие криминальной субкультуры на поведение и деформацию ценностных ориентаций несовершеннолетних оказывает и пропаганда антиобщественного поведения в средствах массовой информации, которая изменяет идеологию несовершеннолетних и формирует у них ценности, направленные против интересов общества. Положительный опыт некоторых европейских стран показал, что контроль за деятельностью средств массовой информации со стороны государства является одной из основных мер недопущения пропаганды норм и ценностей криминальной субкультуры, которая ускоряет отклоняющееся поведение подростка.

В настоящее время большая часть средств массовой информации способствует ухудшению духовно–нравственной сферы жизни общества, т. к. часто эфир наполняется элементами блатного творчества, описываются характерные для криминальной субкультуры способы решения споров и выяснения отношений, в результате чего в поведении подростков

наблюдается безнравственность и вседозволенность. Безусловно, ежедневное обстоятельное освещение процесса совершения преступлений практически на каждом канале, показ сериала или телепередачи криминальной или близко криминальной направленности не может не влиять на сознание потребляющего этот продукт человека. Таким образом, средства массовой информации могут оказывать достаточно выраженное криминогенное воздействие на сознание, опосредованно стимулировать преступность и понижать антикриминогенный потенциал общества. Важно совершенствовать процесс контроля средств массовой информации со стороны государства, в противном случае отрицательное воздействие на сознание несовершеннолетних будет выражаться в формировании негативного образа закона, государственной власти и правопорядка в стране.

Подробное освещение в средствах массовой информации и интернете информации о технике совершения новых нетрадиционных преступлений и технологий их раскрытия, может повлиять на возникновение желания у подростка лично апробировать их. Кроме того, демонстрация на телевидении жутких сцен физического и психического насилия, культивирование элементов криминальной субкультуры, крайне отрицательно отражается на психике молодежи, которая не может адекватно реагировать на эти процессы. В результате наблюдается рост немотивированной агрессии, деформации социальных стереотипов, распространение правового нигилизма. На дезориентацию жизненных установок молодежи также оказывает информация о безнаказанности крупных коррупционеров.

Таким образом, проблема защиты молодежи от отрицательного влияния криминально-субкультурных ценностей через средства массовой информации, является одной из наиболее актуальных. Основная политика государства, усилия общества должны быть направлены на предупреждение, профилактику и борьбу с распространением криминальной субкультуры в сознании несовершеннолетних посредством формирования уверенности в своем будущем, развития правовой культуры и правосознания несовершеннолетних.

В заключении необходимо отметить, что несовершеннолетние остаются наиболее уязвимой частью общества в силу их возраста и делают их подверженными влиянию факторов в отличие от взрослых, которые противостоят успешнее [20, с. 29]. Незащищенность молодежи от влияния криминальной субкультуры способствует ослаблению роли института семьи и контроля за воспитанием детей, обострению проблемы социального сиротства и ряда других факторов.

Криминальная субкультура за последнее время претерпела серьезные изменения: неформальные нормы, которыми руководствовались преступники XX века, во многом устарели, изменилось разделение на субкультурные группы, уголовная татуировка зачастую выступает в качестве своего рода украшения. Кроме того, изменилось и отношение общества к преступности, в связи с чем, криминальная субкультура в настоящее время получила вполне легальное существование. Все это привлекает внимание определенной части несовершеннолетних, поскольку дает возможность самореализации личности именно в криминальной субкультуре, приобщение к которой происходит относительно быстро.

Несомненно, любая криминальная субкультура оказывает негативное влияние на установки и ценностные ориентации в социализации несовершеннолетних, не позволяет должным образом формировать у них законопослушное поведение в обществе, усугубляет имеющиеся деформации личности и способствует снижению уровня их правовых представлений.

Список литературы:

1. Донских Д. Г. Противодействие криминальной субкультуре в обществе: криминологические проблемы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 35 с.

2. Куринова Я. И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 27 с.
3. Лещенко О. В. Влияние криминальной субкультуры на правосознание несовершеннолетних // Евразийский союз ученых. 2016. № 6-4 (27). С. 21-22.
4. Яковлев Н. А. Тюремная (пенитенциарная) субкультура как криминогенный фактор и перспективы нейтрализации ее негативного влияния: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2006. 23 с.
5. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М: Издательская группа ИНФРА-М, НОРМА, 1997. 383 с.
6. Болотова О. В., Волоскова Н. Н. Психологическая коррекция влияния криминальной субкультуры на развитие личности подростка // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. №10. С. 91-96.
7. Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Криминальная субкультура и ее предупреждение // Вестник Казанского Юридического института МВД России. 2015. №2 (20). С. 46-52.
8. Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура). Тверь, 1994. 135 с.
9. Мухина В. С., Басюк В. С., Проценко Л. М. Поиски условий, содействующих преодолению ценностных ориентаций делинквентных подростков на криминальную субкультуру // Развитие личности. 2013. №3. С. 120-121.
10. Минстер М. В. Общественный контроль за обеспечением прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы: законодательство и практика реализации // Baikal Research Journal. 2016. Т. 7. №6. С. 18.
11. Шалагин А. Е. Предупреждение органами внутренних дел деятельности молодежных объединений асоциальной направленности // Профилактика экстремистских проявлений среди несовершеннолетних в современных условиях: сборник материалов межведомственного круглого стола (г. Казань, 30 ноября 2012 года). Казань: КЮИ МВД России, 2013. С. 96-101.
12. Косарецкая С. В., Косарецкий С. Г., Синягина Н. Ю. Неформальные объединения молодежи: профилактика асоциального поведения. СПб.: КАРО, 2006. 400 с.
13. Шпак С. В. Криминальная субкультура молодежи в условиях современного общества: социально-философский аспект // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. №1. С. 270-274.
14. Тард Г. Преступник и преступления. М., 1906. 346 с.
15. Кубякин Е. О. Криминализация молодежной культуры в условиях современного информационного общества // Общество и право. 2010. №2. С. 263-266.
16. Галлямов Н. А. Детство без жестокости и насилия: защита и помощь // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. №3. С. 13-16.
17. Садовникова М. Н. Медиация и медиативные технологии в профессиональной деятельности сотрудников субъектов системы профилактики преступности несовершеннолетних (Ч. 1) // Сибирский юридический вестник. 2013. №3. С. 76-80.
18. Денисов Н. Л. Влияние криминальной субкультуры на становление личности несовершеннолетнего преступника: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 22 с.
19. Минстер М. В. Психофизиологические особенности женщин, осужденных к лишению свободы // Вестник Томского государственного университета. 2009. №319. С. 117-119.
20. Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Криминологический анализ преступлений несовершеннолетних против собственности // Российский следователь. 2015. №3. С. 29-32.

References:

1. Donskikh, D. G. (2010). Protivodeistvie kriminalnoi subkulture v obshchestve: kriminologicheskie problemy: avtoref. diss. ... kand. jurid. nauk. Moscow, 35
2. Kurinova, Ya. I. (2011). Sovremennaya prestupnost' nesovershennoletnikh: kriminologicheskaya kharakteristika i preduprezhdenie: avtoref. diss. ... kand. jurid. nauk. Rostov-na-Donu, 27
3. Leshchenko, O. V. (2016). Vliyanie kriminalnoi subkultury na pravosoznanie nesovershennoletnikh. *Evrasiiskii soyuz uchenykh*, (6-4), 21-22
4. Yakovlev, N. A. (2006). Tyuremnaya (penitentsiarnaya) subkultura kak kriminogennyi faktor i perspektivy neutralizatsii ee negativnogo vliyaniya: avtoref. diss. ... kand. jurid. nauk. Ryazan, 23
5. Inshakov, S. M. (1997). Zarubezhnaya kriminologiya. M: Izdatelskaya gruppa INFRA-M, NORMA, 383
6. Bolotova, O. V., & Voloskova, N. N. (2010). Psikhologicheskaya korrektsiya vliyaniya kriminalnoi subkultury na razvitie lichnosti podrostka. *Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovaniy*, (10), 91-96
7. Khisamutdinov, F. R., & Shalagin, A. E. (2015). Kriminalnaya subkultura i ee preduprezhdenie. *Vestnik Kazanskogo Yuridicheskogo instituta MVD Rossii*, (2), 46-52
8. Pirozhkov, V. F. (1994). Zakony prestupnogo mira molodezhi (kriminalnaya subkultura). Tver, 135
9. Mukhina, V. S., Basyuk, V. S., & Protsenko, L. M. (2013). Poiski uslovii, sodeistvuyushchikh preodoleniyu tsennostnykh orientatsii delinkventnykh podrostkov na kriminalnuyu subkulturu. *Razvitie lichnosti*, (3), 120-121
10. Minster, M. V. (2016). Obshchestvennyi kontrol za obespecheniem prav lits, soderzhashchikhsya v mestakh lisheniya svobody: zakonodatelstvo i praktika realizatsii. *Baikal Research Journal*, 7, (6), 18
11. Shalagin, A. E. (2013). Preduprezhdenie organami vnutrennikh del deyatelnosti molodezhnykh obedinenii asotsialnoi napravlenosti. *Profilaktika ekstremistskikh proyavlenii sredi nesovershennoletnikh v sovremennykh usloviyakh: sbornik materialov mezhvedomstvennogo kruglogo stola (g. Kazan, 30 noyabrya 2012 goda)*. Kazan, KYuI MVD Rossii, 96-101
12. Kosaretskaya, S. V., Kosaretskii, S. G., & Sinyagina, N. Yu. (2006). Neformalnye obedineniya molodezhi: profilaktika asotsialnogo povedeniya. St. Petersburg, KARO, 400
13. Shpak, S. V. (2012). Kriminalnaya subkultura molodezhi v usloviyakh sovremennogo obshchestva: sotsialno-filosofskii aspekt. *Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatel'naya mysl*, (1), 270-274
14. Tard, G. (1906). Prestupnik i prestupleniya. Moscow, 346
15. Kubyakin, E. O. (2010). Kriminalizatsiya molodezhnoi kultury v usloviyakh sovremennogo informatsionnogo obshchestva. *Obshchestvo i pravo*, (2), 263-266
16. Gallyamov, N. A. (2010). Detstvo bez zhestokosti i nasiliya: zashchita i pomoshch. *Voprosy yuvenalnoi yustitsii*, (3), 13-16
17. Sadovnikova, M. N. (2013). Mediatsiya i mediativnye tekhnologii v professionalnoi deyatelnosti sotrudnikov subektov sistemy profilaktiki prestupnosti nesovershennoletnikh (Ch. 1). *Sibirskii yuridicheskii vestnik*, (3), 76-80
18. Denisov, N. L. (2002). Vliyanie kriminalnoi subkultury na stanovlenie lichnosti nesovershennoletnego prestupnika: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. Moscow, 22
19. Minster, M. V. (2009). Psikhofiziologicheskie osobennosti zhenshchin, osuzhdennykh k lisheniyu svobody. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, (319), 117-119
20. Lelekov, V. A., & Kosheleva, E. V. (2015). Kriminologicheskii analiz prestuplenii nesovershennoletnikh protiv sobstvennosti. *Rossiiskii sledovatel*, (3), 29-32

Работа поступила
в редакцию 20.05.2017г.

Принята к публикации
25.05.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Минстер М. В. Современные тенденции развития криминальной субкультуры и ее негативное воздействие на преступность несовершеннолетних // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 290-299. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/minster> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Minster, M. (2017). Modern trends of development of criminal subculture and its negative impact on juvenile delinquency. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 290-299